

INNOVATSIYA: FIZIKA DARSLARIDA ZAMONAVIY DARS USULLARI

Sag‘dullayeva Nafisa Abdullayevna

Navoiy viloyati Xatirchi tumani 34-maktab o‘qituvchisi

Xalq ta’limi a’lochisi

Annotatsiya: Ushbu loyihamizda fizika darsida uchraydigan ayrim muammolar va ularning yechimlarini keltirib o‘tdik. Bu muammolarni bartaraf etishda darsning noan’anaviy usulidan, turli interfaol metodlardan foydalanib, fanlararo integratsiyani shakllantirdik. Jumladan, “Ogoh bo‘l!” klaster usuli, “Maqol+formula” usullarini darsda qo‘lladik.

Kalit so‘zlar: muammo, yechim, interfaol usul, “Ogoh bo‘l!”, “Maqol+formula”, xotira, texnologiya, xavfsizlik texnikasi.

Hozirgi biz ilm-fan, texnika va texnologiyalar rivojlangan davrda yashayapmiz. Darslarimizda turli innovatsiyalardan, metodlardan unumli foydalanamiz. Ish faoliyatim davomida fizika darsida ayrim muammolarga duch kelaman va bu muammolarni bartaraf etish yo‘lida izlanaman.

Sizning e’tiboringizga mana shu muammolar va ularning yechimlarini havola etmoqchiman.

“Maqol + formula” usuli

Hozir biz ilm-fan, texnika va texnologiyalar rivojlangan davrda yashayapmiz. Darslarimizda turli innovatsiyalardan, metodlardan unumli foydalanamiz. Ish faoliyatim davomida fizika darsida ayrim muammolarga duch kelaman va bu muammolarni bartaraf etish yo‘lida izlanaman.

Bizni qiynayotgan muammo shundaki, bugun mavzu haqida o‘quvchilarga ma’lumot berib, formulalar ustida mukammal ishlaymiz. Lekin, ertaga so‘rasak o‘quvchi aytib bera olmaydi. “Xotiramdan chiqibdi” degan bahonani qilishadi. Xo‘sh, bu muammoga qanday yechim topamiz? Sizning e’tiboringizga mana shu muammo va uning yechimini havola etmoqchiman.

Muammoning yechimi

“Maqol + formula” usuli

Bu usuldan foydalanishda o‘quvchilar ikki guruhga bo‘lib olinadi va 1-guruh maqollar aytishadi, 2-guruh esa shu maqollarda ishlatilgan so‘zlarga oid formula va birliklarini yozishadi. Usulning afzalligi shundaki, o‘quvchilar hamjihatlik va tezkorlik bilan oz zukkoliklarini namoyish etishga harakat qilishadi. Eslab qolish qobiliyatlari yanada rivojlanadi.

1. Maqol+formula

1-guruh ishtirokchisi: Ish ishtaha ochar, dangasa ishdan qochar.

2- guruh ishtirokchisi: $A=F \cdot s$ [A]=J (Ish formulasi)

2.Maqol+formula

1-guruh ishtirokchisi: Kuch birlikda

2-guruh ishtirokchisi: $F=m \cdot g$ [F] = N (Kuch formulasi)

3. Maqol+formula

1-guruh ishtirokchisi: Tezlik bilan topilgan, tezlik bilan yo‘qolar (*Kneya xalq maqoli*)

2-guruh ishtirokchisi: $v = \frac{s}{t}$ [v] = m/s (Tezlik formulasi)

4. Maqol+formula

1-guruh ishtirokchisi: So‘zda har qanday yo‘l yaqin ko‘rinar. (*Ispan xalq maqoli*)

2-guruh ishtirokchisi: $s = v \cdot t$ [s] = m (Yo‘l formulasi)

5. Maqol+formula

1-guruh ishtirokchisi: Nur borki, soya bor

2-guruh ishtirokchisi: $n = c / v$ (*nur sindirish ko‘rsatkichi*)

6. Maqol+formula

1-guruh ishtirokchisi: Farzanding – quvvating.

2-guruh ishtirokchisi: $N = \frac{A}{t}$ [N] = w (Quvvat formulasi)

“Ogoh bo‘l!” klaster usuli.

Bu usulda o‘quvchilar fizika fanida ishlatiladigan asbob va jihozlar bilan ishlaganda xavsizlik texnikasi qoidalari, sanitariya gigiena talablariga oid bilim oladi. Bunda o‘quvchi fikrining aniqligi, zamon bilan hamohangligi, so‘zlar teranligi inobatga olinadi. Bundan tashqari hozirgi globallashuv davrida yoshlarni turli axborot xurujlariga chalg‘imasdan, ilm olishga bo‘lgan qiziqishi ortadi. Doska o‘rtasiga **“Ogoh bo‘l!”** tayanch so‘zi hamda atrofiga ogohlikka oid etuvchi so‘zlar jamlanmasi joylashtiriladi.

O‘quvchilar ikki guruhga bo‘linadi. Tayanch so‘z guruhlarga ajratiladi:

Ogoh bo‘l!	
Yo‘riqnoma bilan tanish	Globallashuv davri
Qo‘ling nam bo‘lmasin	Axborot xuruji
Rozetka teshigiga metall buyum tiqma	Yod g‘oyalar ta’siri
Odam tanasi o‘tkazgich	Odam savdosidan ehtiyot bo‘l
Buzuq asbobni ishlatma	Internet

Bunda birinchi va to‘g‘ri topgan guruh g‘olib deb topiladi.

Izlanuvchan, ijodkor ustozlar o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqib, dars davomida uchraydigan muammolarni turli noan’anaviy usullar yordamida bartaraf etadi. Bu esa, albatta, darsning sifat va samaradorligini oshiribgina qolmay, o‘quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M. USMANOV. Fizikadan savol va masalalar to‘plami (Boshlang‘ich bilim oluvchilar uchun) 2018
2. P. Habibullayev, A. Boydedayev, A. Bahromov, M. Yuldasheva. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik Ikkinchi nashri
3. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan. «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent—2014
4. N. S. H. Turdiyev. Fizika 6-sinf Qayta ishlangan uchinchi nashri Toshkent—2017
5. O‘zbek xalq maqollari. -T: “Sharq”. 2003